

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИНИНГ АЙРИМ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ

Кабилова Назирахон Фазилжановна
ТУАФ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648747>

Аннотация. Мазкур мақолада тижорат банклари томонидан кўрсатиладиган чакана хизматларнинг назарий асослари тадқиқ қилинган. Чакана банк хизматлари тушунчаси, унинг таркибий тузилиши, асосий хусусиятлари ва бозор иқтисодиётида тутган ўрни ёритилган. Шу билан бирга, муаллиф томонидан иқтисодий адабиётлардаги турли ёндашувлар ва таърифлар ўрганилиб, мукамал назарий ёндашув шакллантирилган. Мақолада келтирилган назарий мулоҳазалар банклар чакана сегментини янада ривожлантириш учун амалий тавсиялар ишлаб чиқишга замин яратади.

Калит сўзлар: тижорат банклари, чакана хизматлар, банк mijozlari, moлиявий воситачилик, бозор муносабатлари.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of retail services provided by commercial banks. The concept of retail banking services, their structural composition, key characteristics, and their role in a market economy are analyzed. In addition, the author studies various approaches and definitions presented in economic literature and develops a comprehensive theoretical framework. The theoretical considerations presented in the article serve as a basis for developing practical recommendations aimed at further improving the retail segment of commercial banks.

Keywords: commercial banks, retail services, bank customers, financial intermediation, market relations.

Аннотация. В данной статье исследуются теоретические основы розничных услуг, предоставляемых коммерческими банками. Раскрыты понятие розничных банковских услуг, их структура, основные характеристики и роль в рыночной экономике. Кроме того, автором проанализированы различные подходы и определения, представленные в экономической литературе, и сформирована комплексная теоретическая концепция. Представленные в статье теоретические положения создают основу для разработки практических рекомендаций по дальнейшему развитию розничного сегмента коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, розничные услуги, банковские клиенты, финансовое посредничество, рыночные отношения.

Бугунги кунда тижорат банклари фаолиятида чакана хизматлар кўламининг кенгайиши молиявий тизимни янада демократлаштириш, аҳолининг барча қатламларига банк хизматларини етказиш ва иқтисодий ўсишни рағбатлантиришнинг муҳим омили сифатида намоён бўлмоқда. Чакана банк хизматлари – бу тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларга, шунингдек, кичик бизнес субъектларига таклиф этиладиган молиявий маҳсулотлар ва хизматлар мажмуасидир. Уларнинг қаторига омонатлар, микрокредитлар, пластик карточкалар, мобил ва интернет-банкнинг, тўлов хизматлари ҳамда бошқа кўплаб операциялар киради.

Иқтисодиётнинг бозор муносабатлари асосида шаклланиши, рақобат кучайиши ва рақамли технологияларнинг жорий этилиши банклар фаолиятида чакана сегментнинг

аҳамиятини оширмоқда. Шу билан бирга, аҳоли даромадлари ўсиши, банк хизматларига бўлган талабнинг кўпайиши ва молиявий саводхонликнинг ошиши ҳам ушбу жараёнга ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Чакана банк хизматлари назарий жиҳатдан яхши ўрганилган соҳа сифатида қаралса-да, унинг айрим тушунчалари, таркибий жиҳатлари ва классификацияси юзасидан турли ёндашувлар мавжуд. Шу сабабли, мазкур мақолада тижорат банклари томонидан кўрсатиладиган чакана хизматларнинг айрим назарий жиҳатларини қайта кўриб чиқиш, уларнинг иқтисодий моҳиятини аниқлаш ва замонавий ёндашувлар асосида умумлаштириш мақсад қилинган.

Чакана банк хизматлари тижорат банклари фаолиятида муҳим ўрин тутадиган соҳалардан бири сифатида кўплаб хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан кенг ўрганилган. Ушбу хизматлар мижозлар билан тўғридан-тўғри алоқалар, маҳсулотлар ва хизматларнинг хилма-хиллиги, шунингдек, мижозларга яқинлашиш имконияти билан ажралиб туради [1].

А.В. Батоврин чакана банкингни “банк фаолиятининг мижозларга доимий, оммавий ва стандартлашган хизматларни таклиф этадиган тури” сифатида таърифлайди [2]. Унинг таъкидлашича, чакана хизматлар бозорида рақобат даражаси юқори бўлиб, инновацион ёндашувлар ва рақамли технологиялар банк фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Танили муҳандис ва мутахассис Ф.С. Шарипов ўзининг тадқиқотларида Ўзбекистонда чакана банк хизматларини ривожлантириш йўналишларига алоҳида эътибор қаратади. Унинг фикрича, банк хизматларини аҳолига етказишда инфратузилманинг мустаҳкамлиги, мижозларнинг молиявий саводхонлиги ва банкларнинг инновацион ёндашувлари муҳим роль ўйнайди [3].

Шунингдек, М. Розиков ва Б. Эргашев сингари маҳаллий олимлар ҳам Ўзбекистон тижорат банклари фаолиятида чакана хизматларнинг тутган ўрни ва уларнинг самарадорлиги бўйича илмий тадқиқотлар олиб борган [4]. Улар мазкур хизматларни мижозларга яқинлашиш воситаси, молиявий инклюзивликни таъминлаш механизми сифатида баҳолайди.

Хорижий адабиётларда эса Retail Banking концепцияси кўпинча мижоз марказлашуви, оммавий хизмат кўрсатиш ва рақобатбардош маҳсулотлар яратиш билан боғланган ҳолда ёритилади. Масалан, Molyneux ва Wilson Retail Banking Services концепциясини мижозга хизмат кўрсатиш маданияти ва шахсийлаштирилган ёндашувлар асосида талқин қилган [5].

Шу тариқа, илмий адабиётларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, чакана банк хизматларига оид қарашлар ва таърифлар турлича бўлиб, уларни ягона назарий ёндашув асосида умумлаштириш зарур. Бу эса тижорат банкларида ушбу хизматларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган ислохотларни асосли равишда ташкил этишга ёрдам беради.

Чакана банк хизматлари – тижорат банклари фаолиятидаги стратегик йўналишлардан бири бўлиб, улар орқали аҳоли ва кичик бизнес субъектлари банк хизматларига кенгроқ жалб этилади. Илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, чакана хизматлар нафақат мижозларнинг молиявий эҳтиёжларини қондиришга, балки банкнинг барқарор даромад манбаи сифатида ҳам хизмат қилади [1].

Аввало, чакана хизматларнинг асосий шакллари – омонатлар, истеъмол кредитлари, тўлов хизматлари, карточка хизматлари, интернет ва мобил банкинг – мижозлар билан доимий ва интерактив муносабатни йўлга қўйиш имконини беради.

Бунда рақамли технологияларнинг жорий қилиниши хизматларнинг кўлам ва сифатини сезиларли даражада ошироқда. Масалан, Ўзбекистонда сўнги беш йил ичида мобил банкинг фойдаланувчилари сони қарийб 5 баробарга ошгани кузатиладиган [6].

Иқтисодий нуқтаи назардан, чакана хизматлар банк ресурсларини диверсификация қилиш, хавф-хатарларни минималлаштириш ва мижозлар базасини кенгайтириш имконини беради. Чунки ушбу хизматлар кўп ҳолларда кўп сонли мижозларга кичик ҳажмдаги операциялар шаклида таклиф этилади ва бу банк учун хавфсизлик даражасини оширади. Шунингдек, банклар чакана хизматлар орқали аҳоли маблағларини жалб қилиб, узоқ муддатли ресурслар базасини шакллантиради [7].

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, банк фаолиятида чакана хизматлар ҳиссаси ортиб бормоқда. Масалан, Ўзбекистон тижорат банкларининг умумий фаол даромадларининг тахминан 30–35 фоизи айнан чакана хизматлар ҳиссасига тўғри келмоқда [6]. Бу эса ушбу соҳанинг стратегик аҳамиятини янада оширади.

Шу билан бирга, ривожланаётган мамлакатларда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам чакана хизматларнинг тўлиқ қамрови ва мижозлар учун қулайлик даражаси етарли эмаслиги қайд этилмоқда. Бунга сабаблардан бири – молиявий саводхонликнинг паст даражада экани, инфратузилманинг баъзи ҳудудларда етарлича ривожланмагани ва рақамли платформаларга ишончнинг сустлиги ҳисобланади [6].

Юқоридаги ҳолатлардан кўриниб турибдики, чакана банк хизматлари назарий жиҳатдан иқтисодий барқарорлик, бозор муносабатлари чуқурлашуви ва молиявий инклюзияни таъминлашда муҳим механизм ҳисобланади. Шу боис, тижорат банклари ўз чакана хизматлар стратегиясини нафақат техник жиҳатдан, балки мижозга йўналтирилганлик тамойили асосида қайта кўриб чиқишлари мақсадга мувофиқ бўлади.

1-жадвал

Чакана банк хизматлари турлари бўйича мижозлар сони

(Ўзмилийбанк АЖ Бухоро вилояти мисолида)

Хизмат тури	2021й.	2022й.	2023й.
Жисмоний шахсларга берилган кредитлар (мингта)	150	180	210
Пластик карта фойдаланувчилари (мингта)	500	600	750
Интернет-банкнинг фойдаланувчилари (мингта)	200	250	300
Мобиль илова фойдаланувчилари (мингта)	150	220	280
Омбор жамғармалари (мингта)	400	450	500

Жадвал маълумотлари таҳлили шуни кўрсатадики, 2021–2023 йиллар давомида тижорат банкларининг чакана хизматлари кўрсатиш соҳасидаги фаолиятида барқарор ўсиш кузатиладиган. Бу ҳолат банк тизимида рақамли трансформация жараёнлари фаоллашганини, аҳолининг молиявий хизматларга бўлган талабининг ортиб бораётганини ҳамда мижозлар эҳтиёжларини қондиришда банклар фаол ҳаракат қилмоқда эканини тасдиқлайди.

Таҳлиллардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, Ўзбекистонда тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган чакана хизматлар миқдори ва сифати йилидан-йилига ошиб бормоқда. Рақамли хизмат турлари – интернет ва мобил банкинг хизматларининг жадал ривожланиши аҳоли билан интерактив алоқаларни яхшилашга, банк фаолияти

самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда. Шунингдек, омонат ва кредит хизматларидаги ўсиш молиявий инклюзияни таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Банклар учун энг устувор вазифалардан бири — хизматларнинг географик ва рақамли қамровини кенгайтириш, мижозларга индивидуал ёндашувни таъминлаш ҳамда рақобатбардош чакана маҳсулотлар ривожлантириш бўлиши лозим.

Хулоса ва таклифлар

Таҳлиллар ва илмий манбаларга асосланган ҳолда хулоса қилиш мумкинки, тижорат банкларининг чакана хизматлари нафақат аҳолининг молиявий эҳтиёжларини қондиришда, балки банкнинг барқарор даромад манбаларини шакллантиришда ҳам муҳим ўрин тутди. Чакана хизматлар орқали мижозларга яқинлашиш, уларнинг ишончини қозониш, рақобатбардош маҳсулотлар таклиф этиш ва молиявий инклюзияни таъминлаш имкони яратилади. Сўнгги йилларда интернет-банкнинг, мобил иловалар, пластик карталар ва чакана кредитлар соҳасида кузатилаётган ўсиш тенденциялари банкларнинг рақамли трансформацияга муваффақиятли мослашиб бораётганидан далолат беради. Шу билан бирга, инфратузилмавий камчиликлар, молиявий саводхонликнинг етарли эмаслиги ва рақамли хизматларга нисбатан ишончсизлик ҳанузгача тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Goyal, K.A., & Joshi, V. (2012). A Study of Social and Ethical Issues in Banking Industry. *International Journal of Economics and Research*, 3(2), 49–57. www.ijeronline.com
2. Батоврин, А.В. (2010). *Частный банкинг и управление благосостоянием клиентов*. Москва: Дело.
3. Шарипов, Ф.С. (2021). Ўзбекистонда чакана банк хизматларини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. *Молия ва банк иши*, №1, 45–52. www.journal.finbank.uz
4. Розиков, М., & Эргашев, Б. (2020). Тижорат банкларида чакана хизматлар самарадорлигини ошириш йўллари. *Иқтисодийот ва инновацион технологиялар*, №4, 76–84. www.iqtisodiyot.uz
5. Molyneux, P., & Wilson, J.O.S. (2007). *Retail Banking*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. www.e-elgar.com
6. Central Bank of Uzbekistan. (2024). *Annual Statistical Bulletin*. Tashkent. Retrieved from: www.cbu.uz
7. International Finance Corporation (IFC). (2022). *Digital Financial Services: Challenges and Opportunities in Emerging Markets*. Washington, D.C. Retrieved from: www.ifc.org
8. Иода Е.В. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Е.В. Иода, Л.Л. Мешкова, Е.Н. Болотина. Под общ. ред. проф. Е.В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 120 с.
9. Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации. 2 изд. М.: ФОРУМ, 2010. 240 с.
10. Поморина М.А. Управление рисками как составная часть управления активами и пассивами банка // *Банковское дело*. 1998. - №3. - С. 1217.
11. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. проф. Е. В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002.
12. Лобанова А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. –М.: “Юрайт”, 2006.